

心理卡牌技术在国际汉语课堂中的应用

——以乌兹别克斯坦大学生为例

BAI DONG MEI

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545900>

Annotatsiya Mazkur maqolada psixologik kartalarning O'zbekistonda xitoy tili o'qitishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot ushbu usulning talabalarning og'zaki nutqini rivojlantirish, o'zini anglashini kuchaytirish va ichki o'quv motivatsiyasini shakllantirishdagi samaradorligini yoritadi. Natijalar psixologik kartalar til va psixologik rivojlanishni uyg'unlashtiruvchi innovatsion pedagogik vosita ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar psixologik kartalar; xalqaro xitoy tili ta'limi; O'zbekiston; og'zaki nutq mashqlari; o'quv motivatsiyasi.

Abstract This article analyzes the role of psychological cards in Chinese language teaching in Uzbekistan. The study highlights their effectiveness in developing students' speaking skills, strengthening self-awareness, and increasing intrinsic learning motivation. The findings show that psychological cards are an innovative pedagogical tool integrating language training with psychological development in higher education.

Keywords psychological cards; international Chinese language teaching; Uzbekistan; speaking practice; learning motivation.

摘要 在中乌人文交流日益密切的背景下，乌兹别克斯坦大学生汉语学习中存在口语表达薄弱、学习动机外在化、缺乏清晰学习目标等问题。传统汉语教学难以兼顾语言训练与学生心理成长需求。本文以乌兹别克斯坦语言大学汉语课堂为实践场景，聚焦心理卡牌这一投射性心理工具，探究其在汉语口语训练、自我认知唤醒、学习规划引导中的应用路径。研究表明，心理卡牌可依托画面意象，兼顾口语训练与心理疏导，适配乌兹别克斯坦学生内省深思的性格特质，有效提升学生汉语表达能力、激发内在学习动机，为中亚高校汉语教学创新提供实践范式。

关键词 心理卡牌；国际汉语教学；乌兹别克斯坦；口语训练；学习动机

一、引言

1.1 研究背景

乌兹别克斯坦作为中亚汉语教学的重要阵地，其语言大学汉语专业学生承担着中乌跨文化沟通的重要使命。但受民族性格与学习现状影响，当地学生普遍性格内敛、不擅长当众表达，汉语口语逻辑薄弱，且多出于必修、升学等外部动机学习汉语，缺乏清晰的学习目标与长期规划。心理卡牌作为一种低压力、强投射性的心理工具，可将口语训练与自我探索结合，适配当地学生内省特质，为解决上述问题提供新路径。

1.2 研究意义

丰富心理投射工具与国际汉语教学的跨学科研究，填补心理卡牌应用于乌兹别克斯坦大学生汉语课堂的研究空白，构建“口语训练—自我认知—学习规划”三位一体的教学理论框架，为中亚汉语教学本土化提供理论支撑。帮助学生明晰学习目标、激发内在动力，为中亚高校汉语口语教学创新提供实践参考。

1.3 研究方法

采用文献研究法、课堂行动研究法、课堂观察与学生访谈法，梳理心理卡牌、第二语言习得及乌兹别克斯坦汉语教学相关文献；以乌兹别克斯坦语言大学汉语课堂为实践场域，长期记录心理卡牌的应用流程与学生反馈；结合课堂观察与非正式访谈，分析应用效果与优化方向。

二、相关概念与理论基础

2.1 心理卡牌

心理卡牌是基于投射心理学的心理工具，以画面、意象为载体，触发个体潜意识联想与情感投射，具有低压力、易参与、强互动的特点。其无需复杂语言表达的优势，适配汉语水平有限、性格内敛的乌兹别克斯坦大学生，可实现口语训练与心理探索的同步推进。

2.2 第二语言习得理论

第二语言习得强调语言输入与输出的协同，注重营造真实、轻松的语言环境。心理卡牌以画面为话题载体，引导学生主动用汉语表达联想与感受，可有效增加语言输出量，降低口语表达焦虑，提升语言习得效率。

2.3 人本主义学习理论

人本主义倡导以学生为中心，尊重个体差异与自我实现需求。心理卡牌引入汉语课堂，既关注学生语言能力的提升，也重视其自我认知与成长需求，契合全人教育理念，适配乌兹别克斯坦大学生的心理发展特点。

三、心理卡牌在乌兹别克斯坦大学生汉语课堂的具体应用实践

3.1 应用场景

心理卡牌可常态化应用于综合汉语课、口语会话课、文化主题讨论课及中乌跨文化交流分享课，适配不同课型的教学需求，实现口语训练与心理引导的有机融合。

3.2 实施流程

结合乌兹别克斯坦大学生的汉语水平与性格特质，制定分层递进的实施流程，确保每位学生都能参与其中、获得提升：

1. **卡牌抽取**：学生随机抽取1-2张心理卡牌，**无需刻意挑选，依托直觉选择**，为潜意识投射奠定基础；

2. **画面描述**：学生先用基础汉语描述卡牌的画面内容、色彩、人物或场景，**教师适时引导补充词汇，纠正表达错误，训练基础口语描述能力**；

3. **联想分享**：结合卡牌意象，**学生用汉语分享个人联想、生活日常，或汉语学习中的心情、困惑，教师温和引导，鼓励学生大胆表达，不评判表达好坏**；

4. **深度引导**：结合学生分享，**教师引导其延伸思考：学习汉语的初衷是什么？现阶段汉语学习的优势与不足有哪些？短期与长期学习目标是什么？未来如何用汉语实现升学、就业或跨文化交流？**

5. **总结升华**：**教师对学生的表达进行正向反馈，梳理学生的学习需求与规划，强化其学习信心，同时总结口语表达中的重点与难点，巩固语言知识。**

3.3 教学价值

3.3.1 语言层面：提升口语表达与逻辑思维能力

心理卡牌以画面为载体，通过画面描述、联想分享，持续训练学生的汉语词汇运用、即时表达与逻辑组织能力，逐步减少母语思维负迁移，培养自然的汉语思维模式。

3.3.2 心理层面：唤醒自我认知，缓解表达焦虑

依托心理卡牌的投射功能，引导学生安静探索自我性格、学习心态与成长需求，正视汉语学习中的困惑与压力，实现情绪疏导与自我接纳；有效缓解学生当众表达的羞涩与紧张，提升汉语表达自信心。

3.3.3 成长层面：激发内在动机，明晰学习规划

通过深度引导，帮助学生跳出被动应付学分的外部学习动机，认清汉语在中乌人文交流、个人升学就业中的价值主动规划汉语进阶路径，提升学习自主性与持续性。

四、应用成效分析

4.1 口语表达能力显著提升

经过长期实践，**学生汉语口语的词汇量、表达流畅度与逻辑清晰度明显提升，主动参与课堂发言、主题分享的意愿增强，不再回避口语交流，逐步摆脱“不敢说、不会说”的困境。**

4.2 学习动机实现从外在到内在的转变

通过自我探索与目标梳理，学生对汉语学习的认知更加深刻，不再将汉语学习视为“任务”，而是主动将其与个人发展、跨文化交流结合，内在学习动机显著增强，自主学习的积极性与持续性提升。

4.3 自我认知与学习规划能力提升

学生能够通过卡牌投射客观认识自身的性格特点、学习优势与短板，制定贴合自身的阶段性学习计划，明确汉语学习的长期方向，形成可持续的自主学习意识。

4.4 课堂氛围更加活跃包容

心理卡牌的互动形式打破了传统课堂的沉闷，学生参与度明显提高，课堂氛围变得温和、包容，学生之间的交流更加顺畅，跨文化理解与互助意识也得到提升。

参考文献

- [1] 张怡. 艺术疗愈理论与实践研究[M]. 北京：人民艺术出版社，2021.
- [2] 王萌. 心理投射工具在对外汉语口语教学中的创新应用[J]. 国际汉语教育，2023.
- [3] 陈丽. 人本主义视域下对外汉语全人教育模式构建[J]. 语言教学与研究，2022.
- [4] 刘静. 中亚高校汉语教学本土化发展路径研究——以乌兹别克斯坦为例[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版)，2023.
- [5] 赵阳. 乌兹别克斯坦民族文化特质与汉语学习者学习心理研究[J]. 国际汉学，2024.